

CHEMISTRY**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ ИТТРИЯ С МОЛИБДЕНОМ ИЗ ОКСИГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВОВ****Кипиани Г.Н.**

К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе, Тбилисского Государственного Университета им. И. Джавахишвили Грузия, Тбилиси.

Гасвиани Н.А.

Д.х.н. ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории электролиза расплавов

Хуцишвили М.Ш.

К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов

Абазадзе Л.М.

Научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов.

Чанкашвили М.В.

К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электрохимии неводных растворов им. Дж. Джапаридзе.

Коклашвили Р.

К.х.н. ассоциированный профессор факультета аграрной науки и инженерии биосистем Грузинского технического Университета. Грузия, Тбилиси.

Схиладзе Н.К.

Инженер лаборатории электролиза расплавов.

HIGH-TEMPERATURE ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF ITTRIUM-MOLIBDENUM INTERMETALLIDE FROM OXYHALIDE MELTS**Kipiani G.,**

Candidate of Chemical Sciences, senior researcher worker Laboratory of Electrolysis melts, R. Agladze Institute of Inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi state University. Georgia, Tbilisi

Gasviani N.,

Doctor of chemical sciences, Chief of Laboratory of Electrolysis melts

Khustisvili M.,

Candidate of chemical sciences, senior researcher worker Laboratory of Electrolysis melts

Abazadse L.,

Researcher worker, Laboratory of Electrolysis melts

Chankashvili M.,

Ph.D. Senior Researcher, Laboratory of Electrochemistry of non-aqueous Solutions named after J. Japaridze.

Kokilashvili R.,

Ph.D. Associate Professor, Faculty of Agrarian Science and biosystems Engineering, Georgian Technical University. Georgia, Tbilisi

Skhiladze N.

Engineer Laboratory of Electrolysis melts

Аннотация

Потенциостатическим методом исследовано совместное электрохимическое восстановление иттрия и молибдена из оксигалогенидных расплавов на платиновом электроде, при температуре 1073К. Исследованы механизм и кинетика восстановления трифторида иттрия и молибдата натрия, как в отдельности, так и при совместном их присутствии в расплаве. Взаимодействием указанных деполаризаторов произошло сближение потенциалов электрохимического восстановления ионов иттрия и молибдена, что дало возможность управления процессом в равновесном (квазиравновесном) режиме и осуществление многоэлектронных процессов восстановления этих металлов в одну стадию. Из оксигалогенидных расплавов получены смесь порошков интерметаллидов MoY_2 и MoY_3 .

Abstract

The joint electrochemical reduction on a platinum electrode of yttrium and molybdenum from oxyhalide melts was studied by the potentiostatic method, at a temperature of 1073K. The mechanism and kinetics of the reduction of yttrium trifluoride and sodium molybdate, both separately and in their joint presence in the melt, have been investigated. Due to the mutual influence of these depolarizers there occurred a convergence of electrochemical reduction potentials yttrium and molybdenum ions, which made it possible to control the process in an equilibrium (quasi-equilibrium) mode and carry out multi-electrode reduction processes of these metals in one stage. A mixture of powders of intermetallic compounds MoY_2 and MoY_3 was obtained from oxyhalide melts.

Ключевые слова: расплавленные соли, электрохимический синтез, иттрий, молибден, интерметаллиды.

Keywords: molten salts, electrochemical synthesis, yttrium, molybdenum, intermetallic.

Введение

Ежегодно возрастающие требования к конструкционным материалам и изделиям, работающим в условиях высоких температур и давлений (в различных агрессивных средах), повышают спрос на разработку новых методов получения тугоплавких и редких металлов, интерметаллидов и покрытий обладающих целым рядом уникальных физических и химических свойств [1,2]. Из-за ограниченности сырьевых запасов и высокой стоимости этих металлов, особое внимание уделяется созданию менее энергоёмких и более малоотходных способов их получения. Исходя из этих соображений, целесообразен высокотемпературный электрохимический синтез, позволяющий значительно сократить технологическую схему получения порошков и интерметаллидов тугоплавких и редких металлов. Для целенаправленного управления процессами электрохимического синтеза, необходимо изучение механизма и кинетики совместного электровосстановления металлов из расплавленных электролитов.

Известно, что соединения иттрия с тугоплавкими металлами нашли успешное применение в ядерной технике в качестве конструкционного материала, в самолетостроении, при изготовлении сверхпроводников, постоянных магнитов, катализаторов - нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей, а также нефтеперерабатывающей промышленности [3].

Многочисленные труды посвящены получению электрохимическим методом интерметаллидов на базе редких металлов, как в расплавах [4-7] так и в органических электролитах [8]. Высокотемпературным электрохимическим синтезом получены интерметаллиды на базе иттрия как с металлами [9-11] так и неметаллами [12,13], но информация о получении интерметаллидов на базе редких и тугоплавких металлов малочислена [14,15].

Ранее в работах [16,17] нами были изучены кинетические закономерности электрохимического восстановления трифторида иттрия из хлоридных расплавов в интервале 873÷1123К температур. Установлено, что разряд ионов иттрия до металла происходит одноступенчато в пределах потенциалов $-(1,35\div 1,65)$ В относительно платинового электрода сравнения, процесс необратим и характеризуется диффузионной природой.

Исходя из вышесказанного цель нашего исследования заключалась в изучении возможности совместного электрохимического восстановления иттрия и молибдена из оксигалогенидных расплавов, изучение механизма и кинетики этих процессов.

Методика эксперимента

Исследования проводились методом вольтамперометрии с единичной и циклической разверткой потенциала в расплавах KCl и KCl-KF при температуре 1073К. Изучено электрохимическое поведение деполаризаторов YF_3 и Na_2MoO_4 , как в отдельности, так и при их совместном присутствии в расплаве. Вольтамперные исследования проводились с помощью потенциостата Chi1100С в трёхэлектродной электрохимической ячейке, где анодом и одновременно контейнером для расплава служил стеклоуглеродный тигель. Потенциал измеряли относительно квазиобратимого платинового электрода сравнения, значение которого в пересчёте хлорного электрода равно $-(0,65\div 0,7)$ В и $(0,15\div 0,2)$ В относительно хлорсеребряного электрода сравнения. В качестве рабочего электрода применяли платиновый игольчатый электрод. Применяемые соли квалификации „хч” и „осч” были предварительно обезвожены и переплавлены. Чистоту фонового электролита контролировали снятием вольтамперограмм в самом чувствительном режиме потенциостата. рис.1.

Рис.1. Вольтамперограммы расплава $KCl - KF$, $T-1073 K$, скорость развертки потенциала $0,01 V/c$; 1. фон расплава. 2. Циклическая вольтамперограмма расплава $KCl - KF + 3.5 \times 10^{-4}$ моль/см³ YF_3 ;

Для исследования совместного электровосстановления ионов иттрия с ионами молибдена, в расплав KCl последовательно добавляли трифторид иттрия и молибдат натрия (рис.2).

Рис. 2 Вольтамперограммы расплава KCl , при последовательном добавлении $YF_3 - Na_2MoO_4$ ($C - 10^{-4}$ моль/см³). $T-1073K$, скорость развертки потенциала $0,01V/c$; 1. фон+ $1.2YF_3$; 2. фон+ $1.2YF_3+0.5Na_2MoO_4$; 3. фон+ $1.2YF_3+1.3Na_2MoO_4$; 4. фон+ $1.2YF_3+3.5Na_2MoO_4$;

Как видно из анализа полученных вольтамперограмм, в расплаве содержащем определенное количество трифторида иттрия фиксируется одна волна в пределах потенциалов $-(1,35 \div 1,65)V$, с увеличением концентрации молибдат - иона по отношению к исходной концентрации иттрия на вольтамперограмме дополнительно фиксируется вторая волна в пределах $-(0,9 \div 1,0)V$ потенциалов. С увеличением концентрации молибдат - иона пропорционально растет высота второй волны и потенциал

смещается в положительную сторону. При соотношении концентраций $YF_3 : Na_2MoO_4 = 1:3$ происходит слияние обеих волн в одну волну в пределах $-(0,80 \div 1,65)V$ потенциалов. Такие изменения формы вероятно связаны с возможным взаимодействием выделившегося иттрия с молибденом.

В отличие от хлоридного расплава во фторидно-хлоридном расплаве электрохимическое поведение трифторида иттрия существенно отличается.

Рис.3. Вольтамперограммы расплава KCl-KF при последовательном добавлении $YF_3 - Na_2MoO_4$ ($C-10^{-4}$ моль/см³). $T-1073K$, скорость развертки потенциала $0,01V/c$;
 1. фон+ $1,2YF_3$; 2. фон+ $3,5YF_3$; 3. фон+ $3,5YF_3+Na_2MoO_4$;
 4. фон+ $3,5YF_3+2Na_2MoO_4$; 5. фон+ $3,5YF_3+3,5Na_2MoO_4$;

Из (рис.3) видно, что на катодной ветви вольтамперограммы даже при высоких концентрациях иттрия волна не наблюдается т.е. трифторид иттрия не проявляет электрохимической активности до потенциала разложения фонового электролита. Установлено, что фтор - ионы смещают потенциал электровосстановления иттрия в электроотрицательную область. При избытке в расплаве фтор - ионов, смещение волны восстановления иттрия в отрицательную область потенциалов вызывает разложение фона и на анодной ветви наблюдается волна растворения катодных продуктов рис. 1

При добавлении в расплав молибдат - иона возникают две волны при потенциалах $-(1,05 \div 1,25)V$ и $-(1,50 \div 1,80)V$, с ростом концентрации молибдат - иона пропорционально растет только высота вто-

рой волны. Слияние волн происходит при соотношении концентраций $YF_3:Na_2MoO_4=1:1$ в интервале $-(1,5 \div 1,8)V$ потенциалов .

Аналогичные результаты получены при совместном электровосстановлении иттрия и молибдена в расплаве KCl-KF, где последовательно добавляли сначала молибдат натрия, а затем фторид иттрия. В работах Киевской школы электрохимиков [18,19] показано, что анионы MoO_4^{2-} на фоне расплавов хлоридов слабополяризуемых катионов Na^+ и K^+ не проявляют электрохимической активности до потенциала разложения фонового электролита. Молибдат-ионы не проявляют электрохимической активности и во фторидно-хлоридных расплавах. На (рис.4), приведены вольтамперограммы восстановления ионов молибдата в оксигенидном расплаве.

Рис.4. Вольтамперограммы расплава KCL-KF при последовательном добавлении $\text{Na}_2\text{MoO}_4\cdot\text{YF}_3$ ($C - 10^{-4}$ моль/см³). $T-1073\text{K}$, скорость развертки потенциала $0,01\text{В/с}$;

1. фон+ $0,85\text{Na}_2\text{MoO}_4$; 2. фон+ $0,85\text{Na}_2\text{MoO}_4+0,3\text{YF}_3$;
3. фон+ $2,5\text{Na}_2\text{MoO}_4+\text{YF}_3$; 4. фон+ $2,5\text{Na}_2\text{MoO}_4+1,2\text{YF}_3$;
5. фон+ $2,5\text{Na}_2\text{MoO}_4+2,0\text{YF}_3$; 6. фон+ $2,5\text{Na}_2\text{MoO}_4+2,4\text{YF}_3$;

В этом расплаве молибдат - ионы устойчивы, аналогично трифториду иттрия и на катодной ветви волна не наблюдается. При добавлении трифторида иттрия на катодной ветви вольтамперограмм (рис.4) даже при малых концентрациях фиксируется две волны в интервале потенциалов $-(1,1\div 1,2)\text{В}$ и $-(1,6\div 1,8)\text{В}$. С увеличением концентрации трифторида иттрия пропорционально растет высота второй волны и потенциал смещается в положительную сторону. Можно предполагать, что комплексные ионы иттрия проявляют акцепторные свойства по отношению к ионам O^{2-} , в расплаве образуются оксифторидные комплексы молибдена. Аналогичное воздействие проявляют комплексные ионы алюминия, которые значительно изменяют кислотно-основные свойства расплава, происходит обмен F ионов на ионы O^{2-} и образование электроактивных комплексов молибдена $\text{MoO}_2\text{F}_4^{2-}$ [20]. Это мнение подтверждают и японские исследователи [21], при исследовании совместного восстановления молибдена и бора из оксифторидных расплавов.

При соотношении концентраций деполяризаторов YF_3 : $\text{Na}_2\text{MoO}_4=1:1$ формируется одна волна в интервале потенциалов $(1,45\div 1,80)\text{В}$ (рис.4).

На основании вольтамперных исследований синтез молибдата иттрия осуществляли в расплаве KF-KCl в потенциостатическом режиме при температуре 1073K и потенциале $-1,9\text{В}$. В зависимости от состава расплава и параметров электролиза получены смесь порошков индивидуальной фазы иттрия и молибдатов иттрия MoY_2 и MoY_3 . Рентгенофазовый анализ полученных продуктов проводили на

рентгеновском дифрактометре ДРОН - 3, количественный анализ - на рентгенофлуоресцентном анализаторе - EDX 3600H.

В результате взаимодействия указанных деполяризаторов (YF_3 и Na_2MoO_4), произошло сближение потенциалов электрохимического восстановления ионов иттрия и молибдена, что дало возможность управления процессом в равновесном (квазиравновесном) режиме и осуществление многоэлектронных процессов восстановления этих металлов в одну стадию. Из оксигалогенидных расплавов получены смесь порошков интерметаллидов MoY_2 и MoY_3 .

Список литературы

1. А.И. Михайченко, Е.Б. Михлин, Ю.Б. Патрикеев. Редкие металлы. М.: Металлургия, 1987, -232с.
2. А.Т. Васько, С.К. Ковач. Электрохимия тугоплавких металлов. Техника, 1983, -160.
3. В.Ф. Терехова, И.В. Буров. Физико-химические свойства и применение редкоземельных металлов. М.: ГОСИНТИ 1962, -85с.
4. Zhang. Xiao-Lian, Zhao-Min. Shou/electrode process of Y ion on Molybdenum and nickel electrodes in YCl_3 , NaCl - KCl melt. J. Rare Earth/Chin. Soc. Rare Earth 1991, 9(3), 177-180.
5. Х.Б. Кушхов, А.С. Изделова, Д.Л. Шогенова. Электровосстановление ионов иттрия на серебряном и вольфрамовом электродах в хлоридно и хлоридно - фторидном расплавах при 823K . Расплавы, 2005, 6, 127-133.
6. А.В. Щетинский. Электрохимическое поведение редкоземельных металлов в хлоридных расплавах. Автореферат канд. хим. Наук. 2003г. с.105.

7. Ito Y. Electrochemistry of Yttrium in a molten chloride system. *Electrochem. Soc.* 1995, 142 (7), 240-251.
8. М.Р. Эренбург, Е.Б. Молодкина, А.В. Руднев. Электрохимическое осаждения редкоземельных элементов из ионных жидкостей. II международная конференция. Фундаментальные и прикладные вопросы электрохимического и химико-каталитического осаждения и защиты металлов и сплавов. Памяти чл. Корр. Ю.М. Полукарова, 15-16 октября с.37-39, 2020 г., Москва.
9. Oigia Y. Electrochemistry of deposition of rare earth metals and their alloys in molten salt. *Proceedings of 6th International symposium of molten salt Chemistry and Technology, Shanghai, China*, okt. 2001, 383-390.
10. Х.Б. Кушхов, Д.Л. Шогенова, Р.А. Шатилова. электрохимический синтез интерметаллидов иттрия и алюминия. *Вестник Академии наук чеченской республики*. 2012, 2 (17), 60-64
11. Н.А. Гасвиани, Г.Н. Кипиани, Л.М. Абазадзе, С.Г. Гасвиани, С.Г. Электрохимический синтез иттрий -алюминиевого интерметаллидов из галогенидных расплавов. *Химический журнал Грузии*, 2003, 3 (3), 245-248.
12. Х.Б. Кушхов, Д.Л. Шогенова. Исследование совместного электровосстановления ионов иттрия и бора в галогенидных расплавах на серебряном электроде. Тезисы докладов конференции посвященной 80- летию со дня рождения А.Н. Барабошкина. *Современные аспекты электрокристаллизации металлов*. Екатеринбург, 2005. 16-17 ноября с. 43
13. Д.Л. Шегонева. Электрохимическое восстановление ионов иттрия в галогенидных расплавах и синтез соединений на его основе. Автореферат диссертации канд. Хим. Наук. 2007 г.
14. Г.Н. Кипиани, Н.А. Гасвиани, Ц. Габисония, М.Ш.Хуцишвили. Совместное электровосстановления иттрия, молибдена и марганца из хлоридно-фторидных расплавов. *Химический журнал Грузии*, 2006, 6(2), 166-173.
15. Н.А. Гасвиани, Г.Н. Кипиани, М.Ш. Хуцишвили, С.Г. Гасвиани, Л.М. Абазадзе. Высокотемпературный электрохимический синтез интерметаллидов алюмин-молибден-марганец. *Химический журнал Грузии*, 2011г, 11(1), 65-68.
16. Н.А. Гасвиани, Дж.И. Джапаридзе, Г.Н. Кипиани, С.Г. Гасвиани. Электровосстановление трифторида иттрия в расплаве хлорида калия. *Электрохимия*, 2003, 39(7), 876-879.
17. Н.А. Гасвиани, Дж.И. Джапаридзе Г.Н. Кипиани Л.М. Абазадзе. Кинетические закономерности процесса электровосстановления фторида иттрия в хлоридных расплавах. *Электрохимия*, 2005, 41(1), 48-53.
18. Х.Б. Кушхов, В.В. Малишев, В.И. Шаповал, С.Г. Гасвиани. Влияние фторид- и фторалюминат-ионов в хлоридно-фторидных расплавах. *Украинский хим. Журнал* 1991, 57, 375-379.
19. Х.Б. Кушхов, В.И. Шаповал, А.А. Тищенко, С.Г. Гасвиани. *Электрохимия*. 1992, 28, 152.
20. В.И. Шаповал, В.В. Соловьев, В.В. Малишев. Электрохимические активные частицы и многоэлектродные процессы в ионных расплавах. *Успехи химии* 2001, 70(2), 182-199.
21. Н. Koichiro, О. Jasuhiko, О. shinichiro, Т. Kazuo. *Denki Kagaku*, 1984, 52, 368.